

MAKALAH INDIVIDU
RUANG LINGKUP, KARAKTERISTIK DAN STRATEGI
KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun Oleh:

Yanti (11812054)

KELAS VIIB

PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.

Kewirausahaan terdiri atas kata dasar wirausaha yang mendapatkan awalan ke dan an, sehingga dapat diartikan kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha. Sedangkan wirausaha terdiri dari kata wira yang berarti keberanian dan usaha yang berarti kegiatan bisnis, kewirausahaan dapat diartikan sebagai keberanian seseorang untuk melakukan suatu kegiatan bisnis secara mandiri. Pada dasarnya wirausaha adalah orang yang berani berusaha secara mandiri dengan cara-caranya sendiri untuk mengambil resiko dan menentukan nasibnya sendiri atas segala keputusan yang diambilnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Pada dasarnya setiap orang adalah wirausaha, karena setiap orang memiliki peluang yang sama untuk melakukan kegiatan wirausaha. Setiap pelaku usaha atau bisnis juga memiliki resiko yang sama, resiko untuk rugi maupun resiko yang sama untuk sukses di masa depan, semuanya kembali pada tanggung jawabnya masing-masing dalam mengelola bisnis yang dijalankan karena kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang mandiri. Disini para pelaku usaha dituntut untuk selalu bertanggung jawab akan kehidupan bisnisnya dan yang ada didalamnya.

Wirausaha dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi karena memang banyak hal yang bergantung pada pengambilan keputusan seorang wirausaha. Seorang wirausaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk setiap

sumber daya yang dikelola untuk usahanya. Wirausaha menjadi orang yang penting bagi perekonomian, karena wirausaha menjadi tumpuan bagi keluarganya sendiri dan juga orang lain, salah satunya adalah karyawan. Wirausaha memiliki tanggung jawabnya memberikan apresiasi yang sesuai untuk kinerja karyawan yang telah mengabdikan kepadanya. Wirausaha juga memiliki tanggung jawab atas segala pengelolaan bisnis yang dilakukannya, maka dari itu pemerintah juga sangat mendukung kegiatan wirausaha karena sangat banyak manfaat yang diperoleh. Wirausaha dapat menyerap tenaga kerja yang otomatis akan mengurangi tingkat pengangguran di setiap wilayah. Kegiatan wirausaha akan membuat produktivitas orang-orang yang terlibat di dalamnya semakin meningkat dan juga dapat mengembangkan diri secara maksimal. Bahkan PBB menyatakan bahwa sebuah Negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya. Dari pernyataan tersebut dapat terlihat seberapa besar peranan penting wirausaha untuk lingkup seluas Negara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud wirausaha dan kewirausahaan ?
2. Apa saja ruang lingkup kewirausahaan ?
3. Bagaimana karakteristik kewirausahaan ?
4. Bagaimana strategi kewirausahaan ?

C. Tujuan

1. Mengetahui apa yang dimaksud wirausaha dan kewirausahaan
2. Mengetahui apa saja ruang lingkup kewirausahaan
3. Mengetahui bagaimana karakteristik kewirausahaan
4. Mengetahui bagaimana strategi kewirausahaan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Wirausaha Dan Kewirausahaan

Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata “wira” dan “usaha”. Kata “wira” bermakna: berani, utama atau perkasa. Sedangkan “usaha” bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diideakan. Istilah wirausaha berdekatan dengan istilah wiraswasta, meski terdapat perbedaan. Wiraswasta lebih terfokus pada objek, sedangkan wirausaha lebih menekankan pada jiwa dan semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan.

Sedangkan kewirausahaan adalah akronim dari: Kreatif, enerjik, wawasan luas, inovatif, rencana bisnis, agresif, ulet, supel, antusias, hemat, asah, negosiasif. Dari akronim tersebut terlihat bahwa kewirausahaan mengajarkan cara-cara berfikir kreatif, inovatif, positif, dan menggerakkan hati nurani untuk lebih proaktif, perubahan, mendorong keinginan, ulet, gigih, berani mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan akan tetapi akan membawa nilai tambah serta keuntungan yang lebih besar.

Drucker (1993) menjelaskan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung makna bahwa kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam konteks kewirausahaan terdapat dua terminologi yang berbeda secara konsep namun memiliki kesamaan dalam praktik. Kedua terminologi tersebut adalah entrepreneurship dan intrapreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai kemampuan mengelola usaha sendiri (menjadi bos/atasan untuk dirinya sendiri) sedangkan intrapreneurship diartikan sebagai kemampuan

menerapkan konsep wirausaha dalam mengelola usaha milik orang lain (memiliki bos/atasan yang bukan diri sendiri) (Rusydi and Tien, 2016).

Kewirausahaan dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan hasil karya. Namun, dalam perjalanannya, para ilmuan memiliki pandangan yang beragam dalam mengartikan kewirausahaan, dapat diartikan secara universal, kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi resiko dengan mengambil langkah dalam menciptakan suatu yang mendatangkan manfaat dengan mengkombinasikan dari berbagai sumber daya yang kepemimpinan atau transisi dalam kewirausahaan (Alimudddin and Dkk, 2021).

B. Ruang Lingkup Kewirausahaan

Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang akan mungkin di hadapi. Menurut (Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) Ruang lingkup dalam kewirausahaan ada dua, yaitu ruang lingkup internal dan ruang lingkup eksternal, berikut ini :

1. Ruang lingkup internal

- a. Untuk kehidupan sehari-hari: keluar dari kesulitan, untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi keterbatasan.
- b. Untuk bekerja: meraih kesuksesan dalam karir.
- c. Untuk keluarga: menjadi lokomotif ekonomi keluarga.

2. Ruang Lingkup Eksternal

- a. Dalam dunia usaha: menjadi wirausahawan sukses.
- b. Dalam dunia masyarakat: menjadi contoh orang yang sukses dan menjadi teladan bagi lingkungan, RT, RW, dan juga membantu orang lain mendapatkan nafkah bagi keluarganya.
- c. Dalam kehidupan bernegara: membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi dan membantu mengatasi pengantasan kemiskinan, serta menjadi lokomotif kemajuan ekonomi.

C. Karakteristik Kewirausahaan

Wirausaha memiliki karakteristik dan perilaku yang tentunya sangat berpengaruh dalam memulai dan menjalankan bisnis atau usahanya. Seorang wirausaha harus pandai menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada bahkan menciptakan peluang itu sendiri, dan seorang wirausaha itu seorang pencipta yang memulai dan memotivasi proses perubahan. Penjelasan tersebut merupakan karakteristik dari wirausaha. Sedangkan perilaku seorang wirausaha, ia harus mampu dan sanggup untuk menerima resiko yang terjadi terhadap bisnisnya, menggunakan intuisi, waspada, mengeksplorasi bisnis baru, memimpin, memulai cara bertindak yang baru, mengidentifikasi peluang bisnis dan pembuat perusahaan baru (Fajrillah, Purbo and Dkk, 2020)

Menurut Scarborough (M. Scarborough) dan Thomas W. Zimmerer (Thomas W. Zimmerer) mengusulkan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut: (Mardia *et al.*, 2021)

1. Keinginan untuk tanggung jawab, yang bertanggung jawab atas upaya mereka.
2. Preferensi untuk risiko sedang, yaitu risiko sedang, artinya selalu menghindari risiko terlalu rendah atau terlalu tinggi.
3. Keyakinan dalam kesuksesan mereka, inilah keyakinan untuk sukses.
4. Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik.
5. Energik, penuh semangat, dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
6. Orientasi masa depan, yaitu menghadapi masa depan, memiliki visi dan visi jangka panjang.
7. Keterampilan organisasi, yaitu kemampuan mengorganisasi sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.

Berhasil tidaknya wirausaha sangat dipengaruhi oleh fitrah dan moralitas. Kepribadiannya. Pejabat propaganda Small Business Administration percaya bahwa wirausahawan sukses biasanya memiliki ciri-ciri kepribadian

berikut: 1) Memiliki kepercayaan diri untuk bekerja keras secara mandiri dan berani menghadapi risiko untuk mencapai hasil, 2) Memiliki keterampilan organisasi, dapat menetapkan tujuan, berorientasi pada hasil, dan bertanggung jawab atas kerja keras, 3) Menjadi kreatif dan mampu melihat peluang dalam berwirausaha, 4) Bersikaplah menantang dan cari kepuasan pribadi saat mengajukan ide. Agar sukses, pengusaha memiliki karakteristik tertentu. Dalam "Entrepreneurship and Small Business Development Report" (1986), yang dikutip dalam Scarborough dan Thomas sebagai berikut:

1. Bersikaplah proaktif, ambil inisiatif, dan tegas.
2. Berorientasi pada prestasi yang tercermin dari pandangan dan tindakan terhadap peluang, penekanan pada efisiensi penekanan pada kualitas kerja, perumusan rencana dan penekanan pada pengawasan.
3. Memiliki komitmen yang kuat terhadap orang lain.

(Firmansyah and Roosmawarni, 2019) Seseorang dapat sukses dalam bisnisnya karena mempunyai faktor keberuntungan besar di dalam kehidupannya. Namun, harus dipahami bahwa sebuah usaha atau bisnis dapat berjalan karena pemiliknya mempunyai karakteristik dan jiwa usaha kental dalam dirinya, Karakteristik seorang wirausahawan tersebut adalah:

1. Harus memiliki keinginan untuk berprestasi
2. Selalu memikirkan tanggungjawab
3. Berani menghadapi risiko
4. Berujung pada keberhasilan
5. Mengharapkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan baik
6. Bersikap semangat dan enerjik
7. Berorientasi ke masa depan
8. Memiliki Keterampilan
9. Bijak dalam pemakaian materi

Selain diatas, ciri-ciri yang harus ada dalam diri setiap para wirausaha antara lain :

1. Percaya Diri

Tidak hanya seorang wirausahawan, semua orang pun perlu memiliki rasa percaya diri dalam melakoni hal yang ia tekuni. Tanamkan sikap percaya diri agar apa yang dikerjakan bisa maksimal. Percaya diri juga akan membantu Anda saat berada dalam kesulitan dan membantu dalam menutupi kekurangan. Jika tidak mempunyai rasa ini, untuk memulai menjalankan usaha saja rasanya tidak mungkin. Jika dipaksakan hasilnya akan setengah – setengah. Selain itu, Anda akan bergantung terhadap orang lain, bahkan tidak dapat mengelola usaha Anda dengan baik.

2. Selalu berpikir Orisinil

Orisinil atau original, artinya seorang wirausaha harus mempunyai ide sendiri, inovatif, memiliki gagasan baru untuk menjalankan usahanya, dan pemikiran yang maju tanpa meniru. Jika semua komponen usaha yang dibuat hanya hasil dari meniru maka hasilnya juga kurang baik. Malahan Anda bisa kehilangan jati diri Anda dalam usaha yang dijalani. Menjaga originalitas juga akan membuat Anda tidak hilang arah dalam menjalankan usaha. Anda tidak mudah terbujuk tawaran yang sebetulnya tidak perlu. Selain itu, hal ini juga berpotensi untuk memberikan ciri khas terhadap diri Anda dan usaha bisnis yang Anda jalankan.

3. Sikap jujur, tekun, yakin, dan optimis

Sikap ini harus benar – benar dijunjung agar usaha yang dijalani mendapat kepercayaan dari masyarakat. Semakin hari konsumen di zaman ini semakin cerdas, mereka memilih untuk mempercayakan apa yang mereka konsumsi pada hal – hal yang baik untuk diri mereka. Jika berbisnis pakaian dengan bahan katun, maka jangan sekali – kali mengatakan pakaian tersebut mengandung sutera. Banyak orang yang usahanya jatuh disebabkan oleh kebohongan mereka yang terbongkar. Jika sudah seperti ini, maka kepercayaan dari masyarakat atau konsumen akan sulit untuk diraih kembali. Jika hal ini terjadi, pada akhirnya akan merugi. Lebih baik, junjung tinggi nilai kejujuran dan tanamkan hal yang sama kepada para pegawai.

4. Memiliki sikap kepemimpinan yang tegas

Sekecil apapun usaha yang dibuat, maka disitu kita menjadi seorang pemimpin. Jiwa ini dibutuhkan agar kita bisa memimpin operasional dari usaha yang dibuat, memimpin para karyawan, dan tentunya menjadi pimpinan untuk diri Anda sendiri dalam mengendalikan diri. Jika tidak memiliki sikap ini, jangan harap usaha yang Anda jalani bisa berjalan dengan lancar. Menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga bisa menjadi teladan untuk para pegawainya. Bisa memahami karyawan dengan baik namun tetap bersikap tegas dan disegani.

5. Inovatif dan Kreatif

Inovatif dan Kreatifitas adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun usahanya. Tanpa kreatifitas maka usahanya tidak akan berkembang, tidak mempunyai ciri khas, dan mudah termakan zaman sehingga mudah diambang kebangkrutan. Untuk meingkatkan kreatifitas, ikutilah perkembangan trend saat ini, ikuti beberapa seminar yang bisa mendukung, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Percaya atau tidak, orang pintar bisa dikalah oleh orang kreatif. Hal ini terbukti, tidak sedikit pengusaha yang pendidikannya sampai di sekolah menengah saja tetapi mampu mengalahkan mereka yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

D. Strategi Kewirausahaan

Strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing.

(Fachrurazi and Nurcholifah, 2021) Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *trategos* yang artinya komandan militer. Kita sering mendengar kata strategi dalam perang atau pun pertandingan olah raga. Saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang antara lain manajemen, perdagangan dan olahraga. Porter (1996) dalam Senja Nilasari (2014) mendefinisikan strategi adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan aktivitas. Porter juga menuliskan bahwa esensi dari strategi adalah memilih aktivitas yang tidak. Menurut Thomas W. Zimmerer Dkk. dalam berbisnis

berwirausaha memerlukan Sembilan langkah proses perencanaan strategis, yaitu :

1. Mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan misi yang bermakna. Wirausahawan yang sukses dapat mengomunikasikan misinya kepada orang lain.
2. Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan adalah faktor internal yang positif; kelemahan merupakan faktor internal yang negatif.
3. Mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan.
4. Mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Faktor-faktor kesuksesan utama merupakan hubungan antara variabel yang dapat dikendalikan dengan faktor penting yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar.
5. Menganalisis persaingan. Pengetahuan para pemilik mengenai bisnis para pesaingnya harus sedalam pengetahuan mereka terhadap bisnis mereka sendiri.
6. Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Sasaran merupakan atribut yang berusaha dicapai oleh perusahaan yang bersifat umum dan berjangka panjang. Tujuan bersifat dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, tepat waktu dan tertulis.
7. Merumuskan opsi-opsi strategis dan memilih strategi yang tepat. Strategi adalah rencana permainan yang hendak digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan misinya. Hal tersebut harus berpusat pada faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi lebih awal. h. Menerjemahkan rencana strategis ke dalam rencana aksi. Perencanaan strategis belum lengkap bila pemilik belum melakukan tindakan.
8. Menentukan pengendalian yang tepat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diideakan. Sedangkan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Pada dasarnya wirausaha adalah orang yang berani berusaha secara mandiri dengan cara-caranya sendiri untuk mengambil resiko dan menentukan nasibnya sendiri atas segala keputusan yang diambilnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

Wirausaha dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi karena memang banyak hal yang bergantung pada pengambilan keputusan seorang wirausaha. Seorang wirausaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk setiap sumber daya yang dikelola untuk usahanya. Wirausaha menjadi orang yang penting bagi perekonomian, karena wirausaha menjadi tumpuan bagi keluarganya sendiri dan juga orang lain, salah satunya adalah karyawan.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan mahasiswa pada umumnya untuk dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Alimudddin, A. and Dkk (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktis)*. Cetakan Pe. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Widini Media Utama).

Fachrurazi and Nurcholifah, I. (2021) *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Edited by M. Yulida, S.E. Pontianak: IAIN PONTIANAK PRESS.bbbbbbb

Fajrillah, F., Purbo, S. and Dkk (2020) *SMART ENTREPRENEURSHIP: Peluang Bisnis Kreatif & Inovatif Di Era Digital*.

Firmansyah, M. A. and Roosmawarni, A. (2019) *KEWIRAUSAHAAN (Dasar dan Konsep)*. Surabaya: Qiara Media.

Mardia *et al.* (2021) *Kewirausahaan*. Edited by A. Karim. Yayasan Kita Menulis.

Rusydi and Tien, R. (2016) *Pengantar Kewirausahaan*. Edited by M. Rifai. Medan: PERDANA PUBLISHING.